

EDN YNJMLH
УДК 621.192

DOI 10.5281/zenodo.12548579

АНАЛИЗ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ФАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

© 2024 Гридин С.В., Бирюков А.Б.

Статья посвящена актуальной проблеме оценки технического состояния и прогнозирования остаточного ресурса эксплуатации трубопроводов тепловых сетей. Дан краткий анализ существующих статистических данных и научных изысканий по рассматриваемой проблеме. Проанализированы особенности применения различных методов диагностирования и выделены ключевые из них для оценки надежности тепловых сетей. Установлено, что для своевременного и обоснованного включения участков тепловых сетей в планы реконструкции и капитального ремонта на основе результатов технической диагностики необходимо анализировать статистику по повреждаемости оборудования и трубопроводов с учетом показателей удельной повреждаемости и динамики возрастания числа дефектов, а также коэффициентов вероятности образования течей, потока отказов, надежности и аварийно-опасности.

Ключевые слова: диагностика, тепловая сеть, трубопровод, коррозия, напряжения в металле, аварийно-опасность, поток отказов, рабочий ресурс, неразрушающий контроль, дефект, авария.

Введение. Тепловые сети (ТС) на сегодня - это наиболее уязвимое звено во всей цепочке теплоснабжения «генерация–транспорт–распределение». Общая протяженность ТС, по данным Росстата [1], составляет 167,220 тыс. км, с общей площадью поверхности около 180 км², количество абонентов - примерно 44 млн.

В целом по РФ около 70% ТС работает более 25 лет, т.е. свыше нормативного срока службы [1], из них срок службы более 30 лет имеют 45% сетей, от 25 до 30 лет – 25%, и лишь 30% имеют срок службы менее 25 лет. Протяженность ТС, нуждающихся в замене, в 2022 г. составила 50,597 тыс. км в двухтрубном исчислении [1]. Это почти 30,3% всех ТС в стране (табл. 1 [1]). Ежегодно необходимо менять не менее 4-5% от всех сетей в год [2-5], но по факту в среднем заменяется около 2%, что ведет к наращиванию их износа.

Таблица 1. Доля в общей длине тепловых и паровых сетей, нуждающихся в замене, ветхих и замененных, в двухтрубном исчислении в РФ в 2000-2022 гг., % (по данным Росстата [1], без учета статистической информации по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям)

Показатель	2000	2006	2010	2015	2018	2020	2021	2022
Доля нуждающихся в замене	16,0	25,0	28,0	29,1	28,9	30,8	30,2	30,3
Доля ветхих	21,1	21,3	21,7	22,1	22,4	23,2	23,0	23,3
Доля заменённых	2,8	2,1	2,0	2,2	1,9	2,0	1,94	1,87

Работа выполнена в рамках научной темы «Повышение энергоэффективности выработки, транспортировки и потребления тепловой энергии» (код (шифр) научной темы, присвоенной учредителем (организацией) FRRF-2023-0003, регистрационный номер 1023031000013-2-2.2.3.)

Потери тепловой энергии в ТС в 2022 г. составляли 13,7%, однако многие эксперты считают, что реальные потери выше и достигают 20-30%, судя по тому, что, например, в 2020 г. произошло 3693 аварии, в 2021 г. - 4176; в 2022 г. - 3661 [1, 6]. В настоящее время количество повреждений на 1 км трубопровода (удельная повреждаемость) по стране составляет 0,022 [1]. При этом средняя удельная повреждаемость трубопроводов тепловых и паровых сетей имеет тенденцию к снижению в сравнении с 2000 г. (1,79, в 80 раз больше, чем в 2022 г.). По данным системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ РФ в городе с населением около 100000 жителей в среднем в год происходит около 300 инцидентов, связанных с повреждениями или авариями на ТС. Усредненная стоимость ликвидации одного повреждения составляет около 40 тыс. руб., с учетом 44 млн. абонентов нетрудно оценить общую сумму, в которую обходятся ремонтные работы в масштабах страны.

Поэтому для своевременного определения мест дефектов и утечек в тепловых сетях нужно периодически проводить мероприятия по технической диагностике теплопроводов. Такой подход позволяет решить проблемы повышения эксплуатационной надежности теплопроводов ТС, их безотказности, долговечности, ремонтпригодности и продления срока службы на основании комплексного учета многих факторов, что является актуальной и до сих пор не решенной задачей.

Основными причинами прекращения теплоснабжения в Российской Федерации являются износ и повреждение оборудования на источниках тепловой энергии и теплопроводах тепловых сетей, порывы труб и их устранение. При этом системными проблемами являются: высокий уровень фактических потерь в ТС за счет их неудовлетворительного технического состояния, большой степени износа, превышения критического уровня частоты отказов (неисправностей или аварий) и роста доли сетей, нуждающихся в срочной замене; заниженный по сравнению с реальным уровень тепловых потерь в ТС, нарушение гидравлических режимов и тепловой изоляции ТС и высокий уровень затрат на эксплуатацию сетей. Устранение этих проблем предполагает как применение стандартных методов технической диагностики, так и внедрение новых, что позволит прогнозировать остаточный ресурс трубопроводов ТС и планировать сроки их капитального ремонта.

Анализ причин аварий в тепловых сетях показывает, что основными источниками разрушения труб и образования течей являются зоны концентрации повышенных механических напряжений. Их появление вызвано утонением стенки трубы за счет наружной и внутренней коррозии вследствие химического или электрохимического взаимодействия с коррозионной средой, либо из-за искривления трубы при несоблюдении требований компенсации температурного удлинения и других нарушений.

Например, для работы сетей в климатических условиях России характерно расположение труб бесканально в зоне промерзания грунта в зимний период, где изоляция труб соприкасается с влажным грунтом. В весенний период при оттаивании грунта происходит «выпучивание» теплопровода с появлением дополнительных напряжений. Задвижки на трубопроводах отказывают из-за коррозии и трещин корпуса, байпаса, неплотностей фланцевых соединений. На сильфонных компенсаторах коррозии подвергаются внутренние слои стальных гофр и внешние гофры, изменяются геометрические характеристики элементов конструкции, возникают дефекты с проникновением теплоносителя во внутреннее пространство слоев гофр [7]. Коррозии и разрушению подвержены каркасы, кронштейны и другие стальные конструкции под трубопроводы ТС, а также осевые сальниковые компенсаторы, скользящие или мертвые опоры, плиты перекрытий и др. В подземных прокладках коррозия труб обусловлена большой водопроницаемостью железобетонных элементов канала из-за некачественной заделки стыков стенок и перекрытий.

При соблюдении качественного графика регулирования отпуска тепловой энергии от источников за счет подмеса воды из обратного трубопровода общее количество циклов сжатие-растяжение составляет более $8 \cdot 10^4$ раз за нормативный срок службы теплопровода, что на несколько порядков выше, чем на теплопроводах, эксплуатируемых, к примеру, в европейских странах, где теплопроводы подвержены намного менее жестким условиям эксплуатации. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе также отличается: в России – в зависимости от температуры наружного воздуха (температурные графики - 150/70°C, 130/70°C, 110/70°C); в Европе – постоянная (110°C, 100°C и до 60°C [8]).

Если попытаться перенять европейский опыт и снизить количество тепла, требуемого для отопления, например, перейти на температурный график 95/70°C без изменения диаметров теплопроводов, то при достаточной пропускной способности ТС потребуются наличие как групповых, так и индивидуальных насосов смешения взамен групповых элеваторов. Кроме того, необходимо определять прямую и обратную зависимости расхода и температуры теплоносителя в подающем теплопроводе, чтобы обеспечить заданный тепловой поток и оценить тепловые потери в сети, а также подобрать оптимальные диаметры труб, расход электроэнергии на перекачку теплоносителя, толщину тепловой изоляции и т.д. [9].

Наиболее частой причиной повреждения трубопроводов (до 80%), является наружная коррозия вследствие химического и электрохимического взаимодействия с почвой. Опасность почвенной коррозии напрямую зависит от коррозионной активности грунтов, определяющейся влажностью, типом и структурой почвы; составом и концентрацией растворенных веществ; характером проникновения воздуха; наличием бактерий; температурой и удельным электросопротивлением почвы.

Повреждения, вызванные внутренней коррозией, имеют вид небольших сквозных отверстий (язвы, свищи), образующихся при достижении дном коррозионной лунки внешней поверхности трубы или щели в сварочном шве. Скорость язвенной очаговой коррозии достигает 1,4-1,8 мм/год, менее опасна сплошная равномерная коррозия 0,1 - 0,2 мм/год. Но если ее не устранить, то на наружной поверхности трубы создаются подходящие условия для быстрого развития сплошного утонения металла на большой площади, и стенка разрушается после уменьшения её толщины до критической [10].

Таким образом, обеспечить надежную и безопасную эксплуатацию ТС невозможно без своевременного обнаружения дефектов и утечек и выявления основных причин отказов различными методами технического диагностирования, поэтому необходимо рассмотреть их характеристики и особенности применения.

Постановка задачи. Целью работы является анализ методов и технологий технического диагностирования теплопроводов ТС для своевременного обнаружения дефектов и утечек и выявления основных причин прекращения теплоснабжения, а также формализация выбора расчетных формул для определения показателей надежности теплопроводов на основе оценки их фактического технического состояния и остаточного рабочего ресурса.

Для достижения этих целей необходимо проанализировать эффективность применения различных методов технического диагностирования фактического состояния трубопроводов; классифицировать основные причины возникновения технических отказов по степени их аварийно-опасности; оценить уровни дефектов и предложить расчетные формулы для определения показателей надежности ТС с учетом анализа статистики потока отказов.

Основная часть. Визуальный метод применяется при обходах и осмотрах сетей и камер, проводимых бригадами слесарей-обходчиков и мастерами тепловых сетей по заранее разработанным и утверждённым маршрутам. Частота обходов и объемы работ устанавливаются в зависимости от состояния оборудования, типов прокладки, состояния грунта, времени года, сейсмичности и других факторов [11]. При этом проверяется исправное состояние перекрытий, горловин и стен колодцев, редукторов и арматуры, крышек люков, герметичность установленного в тепловых камерах и павильонах оборудования и всех соединений трубопроводов с устранением протечек и парения. Теплотрассы инспектируются на наличие протечек, провалов и парения, а также загромождений посторонними предметами. Недочёты и неисправности устраняются сразу или становятся основанием для включения в производственную программу. Дефекты, угрожающие аварией, должны устраняться, сведения о других дефектах, которые невозможно устранить без отключения трубопроводов, должны фиксироваться в журнале ремонтов.

Физические методы делятся на тепловые испытания на максимальную температуру теплоносителя и разрушающий метод гидравлических испытаний (опрессовка) на герметичность и прочность повышенным давлением. Тепловые испытания проводятся для выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также проверки компенсирующей способности ТС в условиях температурных деформаций. Для получения стабильных результатов их проводят в конце отопительного периода, когда вся конструкция теплопроводов и прилегающий грунт прогреты достаточно равномерно. Испытания проводят на участках ТС, тип прокладки и конструкции тепловой изоляции которых являются характерными для данной сети, их минимальный объём должен быть не менее $\phi \geq 20\%$ материальной характеристики всей сети M_c при теплоперепаде на концах участка не менее $\Delta t \geq 8^\circ\text{C}$:

$$\phi = \frac{M_x}{M_c} = \frac{\sum_x (d_n L)}{\sum_c (d_n L)} \geq 0,2,$$

где: $M_x = \sum_x (d_n L)$ - материальная характеристика для подающего или обратного трубопровода сети, просуммированная по всем участкам, м^2 ;

$M_c = \sum_c (d_n L)$ - материальная характеристика для подающего или обратного

трубопровода, просуммированная по всей сети в целом, м^2 ;

d_n - наружный диаметр труб в пределах одного участка сети (по подающей или обратной линии при равных диаметрах труб), м;

L - протяженность участка сети, м.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно перед началом отопительного периода с целью разрушения слабых мест трубопроводов с толщиной стенки до 1 мм [11]. Критерием для определения достаточных значений фактической толщины стенки трубы является её допустимая толщина (не менее 80% от проектной толщины), при которой возможна работа теплопровода на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса. Отдельно прессуются подающий и обратный трубопроводы, давление в испытываемой трубе следует поднимать плавно и равномерно, и контролировать его не менее чем двумя манометрами одного типа около 10 мин [12]. Трубопровод считают выдержавшим испытание, если не будут обнаружены течи, потение в сварных соединениях и в металле труб, видимые остаточные деформации, трещины или признаки разрыва, падение давления по манометру.

Гидравлические и тепловые испытания наряду с преимуществами (надежно обнаруживают элементы ТС в состоянии предразрушения) несут и отрицательные последствия, так как резкое изменение температуры и давления сетевой воды оказывает сильное стрессовое воздействие на структуру металла труб [13]. Гидроопрессовка существенно снижает прочность труб, поскольку возрастает скорость протекания коррозионных процессов [11, 13, 14], причем если при проведении испытаний трубопровод разрушится, то без их проведения он мог бы эксплуатироваться еще не один год.

Контроль за отклонениями в параметрах теплоносителя осуществляется в ходе круглосуточного мониторинга состояния ТС оперативными диспетчерскими службами.

Метод акустических корреляционных течеискателей применяется при оперативном поиске мест утечки теплоносителя на трубопроводах, утонений стенки трубы, наличия внешних коррозионных отложений и внутренней язвенной коррозии, мест смещения опор, обрушения плит перекрытий, провисания труб, перенапряжения на компенсаторах и т.п. дефектоскопистами служб диагностики и контроля качества.

В основе метода акустической эмиссии лежит физический процесс эмиссии сигналов акустических частот местами с полем градиента напряжений [15]. Диагностируются трубопроводы тепловых сетей наземной, подземной канальной и бесканальной прокладки диаметром от 80 мм и более, находящихся в эксплуатационном режиме при наличии тока воды и давлении теплоносителя более 0,25 МПа. Длина единичного диагностируемого участка от 40 до 200 м, поэтому работы часто проводятся без вскрытия теплотрасс. В точках доступа по концам участка размещаются виброакустические датчики, сигналы от шума тока воды записываются на магнитный носитель с компьютерной обработкой. Энергия сигнала эмиссии позволяет судить об уровне напряжений и оценить опасность дефекта либо аварии, далее методом корреляционного анализа определяется местоположение дефекта [15].

Контроль за состоянием влажности теплоизоляции трубопроводов с пенополиуретановой (ППУ) изоляцией и обнаружение участков с повышенной влажностью осуществляется системой оперативно-дистанционного контроля (СОДК) [16]. Наличие СОДК позволяет вовремя находить и устранять увлажнение ППУ без необходимости устройства дренажа и защиты от блуждающих токов, за счет чего есть возможность предупреждать аварии, типичные для тепловых сетей других конструкций. Принцип работы СОДК заключается в измерении электросопротивления проводников-индикаторов в контрольных точках теплоизоляции трубы по всей её длине. Сопротивление меняется при увлажнении изоляции, что указывает на наличие дефекта.

Однако анализ результатов эксплуатации трубопроводов с СОДК показывает, что в отопительный период не всегда возможно своевременное проведение ремонтных работ при срабатывании системы. За время ожидания ремонта происходит намокание изоляции вдоль трубы, во влаге растворяются коррозионно-агрессивные вещества, что ведет к росту наружной коррозии. Следует обратить особое внимание на температуру наружного воздуха: при отрицательной температуре из влаги в ППУ изоляции образуются тонкие ледяные прослойки и линзы и удельное сопротивление возрастает в несколько раз. Так, трубопровод с намокшей ППУ изоляцией при температуре выше 0°C имеет электросопротивление менее 1 МОм, а при -15°C - более 1000 Ом [16].

Термографический метод бесконтактной и дистанционной регистрации всех видов излучения объекта в инфракрасном диапазоне спектра с помощью тепловизора применяется в ходе ежегодного наземного тепловизионного обследования перед завершением отопительного периода и после начала нового отопительного сезона. Метод позволяет выявить скрытые утечки теплоносителя, неисправности запорной арматуры тепловых камер, неполадки в работе дренажной системы, нарушение изоляции труб и т.п. в труднодоступных местах вне зависимости от сезонных изменений метеословий.

Постоянный мониторинг качества сетевой воды проводится путем химического контроля за качеством исходной, прямой, обратной и подпиточной воды.

Методы неразрушающего контроля (НК) внутритрубной диагностики и санации трубопроводов включают в себя: радиационный и электромагнитно-акустический ультразвуковой контроль, методы визуально-измерительного контроля, акустического резонанса и магнитной памяти металла. С помощью дистанционно телеуправляемого робота и комплекса модулей НК выявляются коррозионные повреждения, трещины, деформации труб и другие дефекты. Метод акустического резонанса применяется для определения коррозионного износа и остаточной толщины стенки трубопровода с помощью внутритрубного диагностического «снаряда». Метод магнитной памяти металла позволяет выявлять коррозию на внутренней и наружной поверхности трубы через слой отложений высотой до 15 мм. Эти методы не требуют слива теплоносителя, предварительной подготовки и снятия теплоизоляционного слоя.

В лаборатории входного контроля диагностируется качество и проводится техническая экспертиза труб, запорных устройств и арматуры. Выходной контроль проводится для проверки качества строительного-монтажных работ [10].

Анализ статистики по опыту внедрения методов диагностики на предприятиях ТС показывает, что ряд из них имеет ограничения по применению, связанные с доступностью к местам контроля, с качеством контролируемой поверхности, с сезонностью проведения диагностики, а также с недостаточностью апробации методов. Поэтому около 98% работ по поддержанию надежности ТС, позволяющих оценивать состояние тепловых сетей в приемлемые сроки, планируются, как правило, на основании двух методов: опрессовка и тепловизионная съёмка.

При наличии статистических данных интенсивность отказов (инцидентов, которые не считаются авариями) участка тепловых сетей p_i , течь/(км·ч) за год (8760 часов), рассчитывается по формуле:

$$p_i = \frac{n_{отки}}{8760 \cdot L_i},$$

где: $n_{отки}$ - число отказов (течей) на i -ом участке ТС за предыдущий год, ед.;

L_i - протяженность i -ого участка тепловой сети в погонных километрах, п.км.

При отсутствии статистических данных расчет производится по формуле:

$$p_i = p_{нач} \left(0,1 \cdot \tau_i^{ЭК} \right)^{\tau_i^{-1}},$$

где: $p_{нач}$ - интенсивность отказов участка тепловой сети, соответствующая начальному периоду эксплуатации, течь/(п.км·год);

$\tau_i^{ЭК}$ - продолжительность эксплуатации участка тепловой сети, лет;

τ_i - безразмерный коэффициент, учитывающий продолжительность эксплуатации участка тепловой сети, определяется из условий:

$$\tau_i = \begin{cases} 0,8 - \text{при } 0 < \tau_i^{ЭК} \leq 3 \\ 1,0 - \text{при } 3 < \tau_i^{ЭК} \leq 17 \\ 0,5 \exp\left(\frac{\tau_i^{ЭК}}{20}\right) - \text{при } \tau_i^{ЭК} > 17 \end{cases}.$$

Интенсивность отказов участка ТС p_i связана с протяженностью L_i i -ого участка трубопровода ТС и удельным коэффициентом k_i - потоком отказов (течей) на i -ом участке (числом отказов за год, отнесенным к одному погонному километру протяженности участка), течь/п.км в год, соотношением:

$$k_i = p_i L_i. \quad (1)$$

Расчет значений суммарного потока отказов k проводится для оценки технического состояния труб в качестве критерия степени опасности дефектов: удовлетворительное состояние – $k < 0,15$ течь/п.км в год; докритический дефект – $0,15 < k < 1,7$ течь/п км в год; - критический дефект – $1,7 < k < 4$ течь/п.км в год, авария – $k > 4$ течь/п.км в год [17].

Из (1) видно, что поток отказов не зависит от диаметра трубопровода, такое допущение объясняется тем, что вероятность появления нескольких повреждений на участке по длине окружности трубы определяется как произведение вероятностей нескольких событий, то есть бесконечно малая величина.

Согласно [18], основным показателем технического состояния тепловой сети, состоящей из отдельных участков, является коэффициент надежности сети K_c ($0,5 \leq K_c \leq 1$). Принятая в [18] градация по значениям K_c (табл. 2) позволяет оценить текущее техническое состояние труб и принять решение о перекладке.

Таблица 2. Оценка надежности тепловых сетей

Характеристика	Доля ветхих сетей	Коэффициент надежности K_c	Вероятность отказа F	Поток отказов k
Высоконадежные	до 10%	более 0,8 до 1,0	0,1	менее 0,176
Надежные	от 10 до 20%	более 0,6 до 0,8	0,11-0,25	0,48-0,176
Малонадежные	от 20 до 30%	от 0,5 до 0,6	0,26-0,5	1,16-0,48
Ненадежные	свыше 30%	менее 0,5	более 0,5	более 1,16

Коэффициент надежности K_c отражает опасность возникновения течей и связан следующими соотношениями с k и вероятностью образования течи F [17]:

$$K_c = e^{-kt},$$

$$F = 1 - e^{-kt} = 1 - K_c,$$

где: t - отопительный период (принимается равным 0,6 года).

Для определения значения K_c необходимо иметь информацию об отказах за весь период эксплуатации. Однако у большинства предприятий теплоснабжения база данных по повреждениям существует либо совсем недавно, либо на уровне последних 20 лет, после введения соответствующих предписаний, поэтому значение потока отказов в их случае будет несколько ниже. Поэтому для корректного расчета K_c необходимо иметь дополнительную информацию о дефектах, которую можно получить в ходе диагностики трубопроводов различными методами, результаты которой должны быть представлены либо через коэффициент вероятности образования течи, либо через поток отказов.

Оценка технического состояния трубы осуществляется в ходе расчета коэффициента аварийно-опасности λ , что позволяет ранжировать диагностируемые трубы и определять участки, подлежащие замене. Этот коэффициент показывает расчетное значение потока отказов на участке трубопровода за год, отнесенным к одному погонному километру трубопровода, течь/(п.км·год). Коэффициент аварийно-опасности λ рассчитывается по формуле [2, 19]:

$$\lambda = \frac{(4\sum L_{\kappa} + 1,7\sum L_{\partial\kappa} + 0,15(L - \sum L_{\kappa} - \sum L_{\partial\kappa}))}{L},$$

где: $\sum L_{\kappa}$ - сумма длин интервалов для критических дефектов,
 $\sum L_{\partial\kappa}$ - сумма длин интервалов для докритических дефектов,
 L - длина участка по трубе, м.

Критерием для оценки допустимости дальнейшей эксплуатации трубопровода является сравнение λ с его пороговым значением λ_{κ} , определяющимся через условный проход трубы D_y , мм, по формуле:

$$\lambda_{\kappa} = 25 \cdot 10^{-8} \cdot (D_y)^2 - 7,4 \cdot 10^{-4} \cdot (D_y) + 1,26.$$

При $\lambda < 0,8\lambda_{\kappa}$ техническое состояние трубопровода признается работоспособным (проектный рабочий ресурс), при $0,8\lambda_{\kappa} < \lambda < \lambda_{\kappa}$ - с ограниченным рабочим ресурсом (допускается дальнейшая эксплуатация в течение 1-2-х лет без профилактического ремонта), при $\lambda > \lambda_{\kappa}$ - неработоспособным (в ветхом состоянии, из-за опасности образования течей требуется проведение капитального ремонта с перекладкой).

Продолжение эксплуатации участков тепловой сети с докритическим уровнем дефектов в течение последующих 1-2-х лет позволит ежегодно экономить до 12% от стоимости нового трубопровода для магистральных и до 10% для разводящих тепловых сетей. При признании участка неработоспособным все усложняется. Практика показывает, что выводимые в перекладку трубопроводы на протяжении 60% своей длины имеют высокий остаточный рабочий ресурс (даже на одном участке коррозионный износ стенок трубы не всегда одинаков) и могут эксплуатироваться не один сезон. Тогда в рамках существующего бюджета можно определить наиболее изношенные участки из всего объема теплосетей, и осуществить их локальную замену в межотопительный период [20].

С экономической точки зрения, согласно Соколову Е.Я. [21], трубопровод должен быть выведен в перекладку, когда затраты на аварийные ремонтные работы превысят приведенные затраты на эксплуатацию. При этом расчет показателей сводится к поиску минимума затрат, что не дает однозначной оценки для любой системы теплоснабжения в отсутствие суммы затрат на аварийную работу, поскольку очень сложно выделить затраты на ремонт повреждений из документации теплоснабжающих компаний.

Определение остаточного ресурса и срока службы ТС на основе показателя потока отказов, на наш взгляд, выглядит более достоверным, поэтому конечные результаты технической диагностики наиболее рационально представлять через этот показатель или коэффициенты, равнозначные с ним.

Представление технического состояния трубопровода через коэффициент аварийно-опасности λ с использованием результатов статистического анализа по течам позволяет учесть совместное влияние уровня напряжений в местах коррозионного утонения и изменения прочностных свойств металла. Для этого в анализ предлагается ввести параметр скорости коррозии, как один из перспективных для дальнейших направлений исследований. Современные методики предлагают определять его по результатам сравнения тепловизионной съёмки за разные промежутки времени. Однако для подземной прокладки этот метод не даёт точных данных о зависимости между скоростью коррозии трубы под слоем земли и температурой на поверхности грунта над теплотрассой, так как определяющими факторами являются не только теплопоступления от труб, но и время года, влажность и состав грунта, глубина залегания, утечки и т.п.

Сегодня невозможно однозначно выделить точные и надежные методы диагностики фактического состояния трубопроводов в процессе их эксплуатации. Согласно требований [2], допуская скорость внутренней коррозии следует принимать 0,085 мм/год (при условии соблюдения качества теплоносителя, соответствующего нормам химводоподготовки [10]), скорость наружной коррозии не должна превышать 0,03 мм/год.

Основным показателем эффективности эксплуатации ТС является удельная повреждаемость оборудования и трубопроводов $n_c = N_c / M_c$, шт./м² как отношение количества повреждений за год N_c на 1 м² материальной характеристики трубопроводов сети M_c , просуммированной по всей сети в целом. Повреждаемость зависит от срока эксплуатации оборудования, условий прокладки трубопроводов, уровня давления в тепловой сети, качества сетевой воды, соответствия производительности химической водоподготовки и способа обработки подпиточной воды.

Структура общей повреждаемости характеризуется удельными показателями: а) по месту возникновения повреждений: трубопроводы – $n_{tc} = N_{tc} / M_c$, шт./м²; арматура – $n_{ac} = N_{ac} / M_c$, шт./м²; б) по причинам повреждения трубопроводов: наружная коррозия – $n_{nc} = N_{nc} / M_c$, шт./м² (состояние прокладок и каналов); внутренняя коррозия – $n_{vc} = N_{vc} / M_c$, шт./м² (качество обработки подпиточной воды); в) по условиям возникновения повреждений: в период эксплуатации – $n_{эc} = N_{эc} / M_c$, шт./м²; при опрессовках – $n_{oc} = N_{oc} / M_c$, шт./м².

Значение удельной повреждаемости n_c участка рассчитывается по формуле:

$$n_c = \frac{N_{tc} + N_{ac} + N_{nc} + N_{vc} + N_{эc} + N_{oc}}{M_c} = n_{tc} + n_{ac} + n_{nc} + n_{vc} + n_{эc} + n_{oc}.$$

Таким образом, техническая диагностика должна проводиться наиболее подходящими по условиям эксплуатации и дающими достоверный результат методами, что позволит формализовать выбор очередности участков тепловых сетей при составлении планов реконструкции и капитального ремонта.

Выводы. В настоящее время не представляется возможным однозначно утверждать о существовании единого высокоэффективного метода диагностики фактического состояния трубопроводов тепловых сетей в процессе их эксплуатации, который бы сочетал простоту, широкий диапазон применения и достоверность результатов. Поэтому на предприятиях тепловых сетей до сих пор используются несколько видов технической диагностики, достоверность которых проверяется в ходе визуально-измерительного контроля, выборочной ультразвуковой толщинометрии и других методов.

Более продуктивным представляется сочетание уже опробованных методов диагностики трубопроводов с активным поиском и апробацией новых методов неразрушающего контроля и алгоритмов обработки полученной информации. Критериями для принятия решения о допустимости дальнейшей эксплуатации трубопроводов или проведения различных видов ремонтных работ являются результаты статистического анализа технической диагностики. Анализировать статистику повреждаемости трубопроводов предлагается с учетом удельной повреждаемости и динамики возрастания количества дефектов, а также коэффициентов вероятности образования течей, потока отказов, надежности и аварийно-опасности, что позволит своевременно и обоснованно включать участки тепловых сетей в планы ремонта.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Сведения о суммарной мощности источников теплоснабжения, форма 6-ТП. Росстат РФ, 2020-2022 гг. [Электронный ресурс] / ФСГС: [Сайт]. – URL: <https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Jkh3.xlsx> (дата обращения: 09.10.2023).
2. СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети / Минрегион России. – Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003: введен 01.01.2013. – Москва : ФАУ ФЦС, 2012. – 74 с.
3. Стенников, В. А. Теплоснабжение потребителей в условиях рынка: современное состояние и тенденции развития / В. А. Стенников, А. В. Пеньковский // ЭКО. – 2019. – №3. – С. 8–20.
4. Теплоэнергетика и централизованное теплоснабжение России в 2014-2018 годах // [Электронный ресурс] / Минэнерго России: [Сайт]. – URL: <https://minenergo.gov.ru/node/17737> (дата обращения: 09.10.2023).
5. Официальный сайт ГУП ДНР «ДОНБАССТЕПЛОЭНЕРГО» [Сайт]. – URL: <https://dtedn.ru/> (дата обращения 09.10.2023).
6. Дёмина, О. В. Регулирование теплоэнергетики в России: реакция локальных рынков / О. В. Дёмина // Пространственная экономика. – 2017. – № 3. – С. 62-82.
7. Исследование причин и выявление доминирующих механизмов разрушения сильфонных компенсаторов теплофикационных трубопроводов ОАО “МОЭК” / Г.В. Томаров, А.Э. Николаев, В.Н. Семенов [и др.] // Теплоэнергетика. – 2015. – № 6. – С. 72–79.
8. 4th generation district heating (4GDH) integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems / H. Lund, S. Werner, R. Wiltshire [et al.] // Energy. – 2014. – V. 68. – P. 1–11.
9. Сафьянц, С. М. Определение необходимой толщины теплоизоляционного слоя / С. М. Сафьянц, Ю. Р. Патана, С. В. Гридин // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2020. – № 4. – С. 68-72. – EDN CXEF1Y.
10. Балабан-Ирменин, Ю. В. Защита от внутренней коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей / Ю. В. Балабан-Ирменин, В. М. Липовских, А. М. Рубашов. – М.: Новости теплоснабжения, 2008. – 287 с.
11. Андреева, С. А. Инновационные методы диагностики тепловых сетей / С. А. Андреева // Электронный журнал ЭНЕРГОСОВЕТ. – 2017. – № 4. – С. 17-24.
12. Результаты применения ретроспективного анализа для гидравлических испытаний систем централизованного теплоснабжения / С. В. Чичерин, А. В. Жуйков, А. И. Матюшенко, В.А. Кулагин // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии. – 2021. – № 14(6). – С. 623–640.
13. Матвеев, В. И. Последствия проведения гидравлических испытаний и альтернативные пути обеспечения надежной эксплуатации тепловых сетей / В. И. Матвеев, С. Я. Алибеков // Новости теплоснабжения. – 2007. – № 8 (84). – 3 с.
14. Анализ влияния скорости коррозии на изменение конструктивной прочности труб тепловых сетей и установление кинетической зависимости влияния этих изменений на уровень напряжений при рабочих и испытательных давлениях / В. Г. Плешивцев, Ю. А. Пак, М.В. Глухих [и др.] // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. – 2009. – № 3. – С.43–51.
15. Звягинцев, М. Ю. Поиск утечек в трубопроводах тепловых сетей, имеющих ППУ изоляцию / М. Ю. Звягинцев // Новости теплоснабжения. – 2015. – №4 (179). – 3 с.
16. Система оперативного дистанционного контроля трубопроводов пенополиуретановой изоляции // [Электронный ресурс] / СТС Изоляция: [Сайт]. – URL: http://www.stscom.ru/sts/product/?id_product=17 (дата обращения: 09.10.2023).
17. Теплоснабжение: учебник для вузов / А. А. Ионин, Б. М. Хлыбов, В. Н. Братенков, Е. Н. Терлецкая. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с
18. МДК 4-01.2001. Методические рекомендации по техническому расследованию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса : дата введения 2001-08-20 / разработан Российским акционерным обществом «Роскоммунэнерго» // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации «Техэксперт». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200013118> (дата обращения 09.10.2023).

19. Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения: дата введения 2013-07-26 / разработан Минрегион России // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической документации «Техэксперт». – URL: <https://docs.cntd.ru/document/499038726> (дата обращения 09.10.2023).
20. Самойлов, Е. В. Диагностика трубопроводов тепловых сетей как альтернатива летним опрессовкам / Е. В. Самойлов // ЖКХ Журнал руководителя и главного бухгалтера. – 2003. – №4. – 3 с.
21. Соколов, Е. Я. Теплофикация и тепловые сети: учебное пособие / Е. Я. Соколов. – М.: МЭИ, 2012. – 472 с.

Поступила в редакцию 11.03.2024 г., рекомендована к печати 08.04.2024 г.

ANALYSIS OF METHODS FOR DIAGNOSING PIPELINES OF HEATING NETWORKS TO DETERMINE THEIR ACTUAL TECHNICAL CONDITION

Gridin S.V., Biriukov A.B.

The article is devoted to the actual problem of assessing the technical condition and accurate forecasting of the residual service life of pipelines of heating networks. A brief analysis of the existing statistical data and scientific research on the problem under consideration is given. The features of the application of various diagnostic methods are analyzed and the key ones for assessing the reliability of heating networks are highlighted. It is established that in order to timely and reasonably include sections of heating networks when drawing up reconstruction and overhaul plans based on the results of technical diagnostics, it is necessary to analyze statistics on damage to equipment and pipelines, taking into account the value of specific damage and the dynamics of increasing the number of defects, the probability coefficients of leaks, the failure rate, reliability and emergency hazard.

Keywords: diagnostics, heating network, pipeline, corrosion, stresses in metal, emergency hazard, failure rate, service life, non-destructive testing, defect, accident.

Гридин Сергей Васильевич

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры промышленной теплоэнергетики ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: gridin@donntu.ru

Gridin Sergei Vasilevich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Industrial Heat and Power Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.

Бирюков Алексей Борисович

доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой технической теплофизики, проректор ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: birukov.ttf@gmail.com

Biriukov Aleksei Borisovich

Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of Technical Thermophysics, Vice-rector of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.